

ANÁLISE DA APLICABILIDADE, VANTAGENS E AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DAS RESINAS BULK-FILL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Leonardo BARTOLOMEU NETO

²Gabriele Gomes Nunes da SILVA

³Walter Leonardo Siqueira ZAIA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15365442](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365442)

RESUMO

As resinas bulk-fill surgiram no mercado odontológico com vantagens sobre as resinas compostas convencionais, como a facilidade de manipulação e menor contração de polimerização, além de reduzir o tempo clínico com a aplicação de camadas de até cinco milímetros. No entanto, seu uso em cavidades profundas gerou preocupações quanto à liberação de radicais livres durante a polimerização, que podem causar apoptose ou morte celular e estimular a liberação de citocinas pró-inflamatórias, agravando a inflamação local. Este estudo realizou uma revisão de literatura com o objetivo de analisar a aplicabilidade das resinas bulk fill, os seus benefícios quando comparadas às convencionais e a citotoxicidade exercida pelos radicais livres e os monômeros residuais em incrementos de até 5 milímetros. O mecanismo de toxicidade dos monômeros lixiviados sobre as células pulpares e gengivais ainda não está totalmente esclarecido, sendo necessários mais estudos para uma comprovação científica definitiva desse processo bioquímico. Os resultados mostram que as resinas bulk fill têm vantagens, pois permitem o preenchimento com camadas mais espessas, o que reduz a sensibilidade da técnica e o tempo de trabalho. No entanto, a citotoxicidade (toxicidade celular) ocorre devido aos monômeros liberados quando a resina não se cura completamente. Conclui-se que as resinas bulk fill oferecem vantagens significativas em restaurações de dentes posteriores, como menor tempo clínico e melhor adaptação marginal. Comparadas às resinas convencionais, apresentam menor risco de falhas. Embora a citotoxicidade seja uma preocupação, os materiais bulk fill são projetados para minimizar esse risco quando aplicados corretamente.

¹ Graduando em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

² Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

³ Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento, com concentração em Tecnologia e saúde, Especialista em Dentística, Professor das Disciplinas de Dentística e Biomateriais do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autor correspondente: leonardozaia@unirp.edu.br

Palavras-chave: Resina Composta. Citotoxicidade. Metilmetacrilato.

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY, ADVANTAGES, AND CYTOTOXICITY EVALUATION OF BULK-FILL RESINS: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

Bulk-fill resins emerged in the dental market with advantages over conventional composite resins, such as ease of handling and reduced polymerization shrinkage, in addition to decreasing clinical time by allowing the application of layers up to five millimeters thick. However, their use in deep cavities has raised concerns regarding the release of free radicals during polymerization, which may cause apoptosis or cell death and stimulate the release of pro-inflammatory cytokines, exacerbating local inflammation. This study conducted a literature review to analyze the applicability of bulk-fill resins, their benefits compared to conventional resins, and the cytotoxicity caused by free radicals and residual monomers in increments of up to 5 millimeters. The toxicity mechanism of leached monomers on pulp and gingival cells is not yet fully understood, requiring further studies to achieve definitive scientific evidence of this biochemical process. The results show that bulk-fill resins offer advantages by allowing the filling of thicker layers, which reduces technique sensitivity and working time. However, cytotoxicity (cell toxicity) occurs due to the monomers released when the resin is not fully cured. It is concluded that bulk-fill resins provide significant advantages in posterior tooth restorations, such as shorter clinical time and better marginal adaptation. Compared to conventional resins, they present a lower risk of failure. Although cytotoxicity is a concern, bulk-fill materials are designed to minimize this risk when properly applied.

Key words: Composite Resin. Cytotoxicity. Methyl Methacrylate.

1 INTRODUÇÃO

As resinas compostas receberam grande atenção nos últimos anos, com estudos focando não apenas na sua estética, como também

quantidade de carga, distribuição e composição. Recomenda-se usar resina composta em restaurações diretas em incrementos pequenos e médios, com proporção máxima de 2 milímetros cúbicos. Atualmente, o foco está na matriz

polimérica do material, visando reduzir a contração de polimerização e minimizar o índice de tensão¹.

As resinas bulk-fill surgiram para simplificar restaurações em cavidades amplas, permitindo volumes maiores de material em incrementos únicos e acelerando o procedimento. Estas resinas são translúcidas e podem ser fotoativadas em camadas mais espessas podendo chegar até 5 milímetros cúbicos, apresentando propriedades mecânicas adequadas e baixa contração de polimerização².

A baixa viscosidade e baixa contração de polimerização são as principais vantagens destes materiais, tais características são conseguidas por intermédio da composição monomérica, contando ainda com uma amplificada translucidez, que garante a conversão polimérica mais adequada, evitando efeitos como os elucidados por Schneider³ “Radicais que se desprendem durante o processo monômero-polímero, acarretando estresse oxidativo celular, e especificamente na depleção da glutatona”.

Os compósitos de matriz resinosa, frequentemente utilizados contêm derivados do bisfenol A (BPA), que é um composto muito utilizado para fazer plásticos de policarbonato e resinas epóxi, estando comumente presente em recipientes para armazenar comida, como *tupperwares*, garrafas de plástico ou latas de conserva. Alguns derivados do bisfenol A são: Bisfenol A-Diglicidil Metacrilato (Bis-GMA),

Bisfenol A-Dimetacrilato (Bis-DMA), Bisfenol A Etoxilado Metacrilato de Glicol (Bis-EMA), Bisfenol Propoxilado A-Dimetacrilato (Bis-PMA) e Bisfenol A Diglicidil-Éter (BADGE). Esses monômeros, encontrados na composição das resinas compostas podem ser liberados para o ambiente bucal e hidrolisados na saliva humana, podendo resultar em toxicidade localizada e sistêmica⁴.

Diante do aumento na utilização das resinas bulk-fill, é fundamental realizar novos estudos sobre sua efetividade. Dessa forma melhorias na formulação dos compósitos e nos métodos de polimerização são necessárias para garantir a segurança dos materiais e minimizar os riscos para a saúde¹.

O objetivo desta revisão de literatura busca analisar: a) a aplicabilidade das resinas bulk fill, b) as suas vantagens quando comparadas às convencionais e c) A citotoxicidade exercida pelos radicais livres e os monômeros residuais em incrementos de até 5 milímetros.

2 REVISÃO DE LITERATURA e DISCUSSÃO

2.1 O que são as resinas Bulk-fill?

As resinas bulk-fill são materiais restauradores projetados para aplicação em camadas espessas, permitindo que sejam inseridas em uma única etapa, ao contrário das

resinas compostas convencionais, que geralmente requerem a aplicação em múltiplas camadas menores. Essa abordagem simplifica o procedimento clínico, reduzindo significativamente o tempo de tratamento. As resinas Bulk-fill foram lançadas como uma categoria de resina compostas à base de metacrilato, as chamadas resinas compostas de um único incremento, as quais vem crescendo a cada dia no mercado odontológico de materiais restauradores, são translúcidas e podem ser fotoativadas em maiores incrementos, apresentando propriedades mecânicas adequadas e baixa contração de polimerização².

As resinas bulk-fill podem ser classificadas de acordo com sua viscosidade. As bulk-fill tipo flow possuem baixa viscosidade, o que significa que são mais fluidas e se adaptam bem a cavidades de formas complexas ou de difícil acesso. Sua consistência fluida permite uma aplicação fácil e eficiente, mas pode ser menos indicada para cavidades maiores, pois o material pode não oferecer o suporte mecânico necessário. Já as bulk-fill tipo pasta possuem viscosidade regular a alta, sendo mais espessas e com maior capacidade de manutenção da forma. Isso as torna ideais para cavidades maiores e profundas, permitindo a aplicação de camadas mais espessas. A principal diferença entre essas duas categorias está na fluidez do material, com as resinas tipo flow sendo mais fluídas e as tipo pasta sendo mais viscosas e firmes, outra diferença é a quantidade

de carga, módulo de elasticidade e dureza. As resinas bulk fill tipo pasta apresentam uma carga maior, um módulo de elasticidade maior e uma dureza maior em comparação com as resinas bulk fill tipo flow, que possuem carga, módulo de elasticidade e dureza menores⁵.

2.1 Composição da matriz orgânica das resinas bulk fill

Quando se leva em consideração a contração de polimerização das resinas, é impossível não se atentar para sua composição química, principalmente sua parte orgânica monomérica, afinal, são essas cadeias que, quando convertidas em polímeros serão responsáveis pela contração do material que exerce tensão nas paredes da cavidade. O Processo de cura, como o comprimento da onda de luz empregada, sua potência e o tempo de fotopolimerização são importantes pois, a preocupação da conversão de incrementos com mais de 2 milímetros é que essa pode provocar tanto uma cura incompleta das camadas mais profundas como também aumentar substancialmente a presença radicais livres e monômeros residuais¹.

Kalamak⁶ elucida sobre a boa vedação marginal e a correção do módulo de elasticidade que o material sofre por alterações dos monômeros presentes em cada composição

específica de cada fabricante, manutenção essa que visa a aproximação com a dentina e possibilita o seu emprego como boa base cavitária, resistindo bem aos esforços mastigatórios e melhorando o desempenho da cobertura oclusal com resina convencional na técnica dos dois passos.

2.2 Preocupação com a Biocompatibilidade das resinas Bulk fill

Pelo emprego das Bulk-fill em cavidades profundas ou até mesmo como bases cavitárias, dá-se a preocupação em como estas afetariam as células pulpares, tendo em vista, que a grande gama de marcas comerciais apresenta uma variada composição e nem todos os componentes são revelados pelas empresas sob sigilo de patente³.

Materiais dentários, para que apresentem um uso viável, devem apresentar uma biocompatibilidade e deve-se levar em consideração que radicais desprendidos durante o processo monômero-polímero. Estes podem acarretar o estresse oxidativo celular, e especificamente na depleção da glutathione (GSH) que é um tripeptídeo, com características antioxidantes e hidrossolúvel, participando ainda de processos como produção e síntese de ácido nucleico, inativação de radicais livre, ativação enzimática, cofator da glutathione-peroxidase e apresenta ainda papel fundamental em respostas imunes⁸.

Materiais monoméricos apresentam alta taxa de agressão celular, principalmente quando radicais livres formados seja pela incompleta conversão polimérica, ou, seja por camadas mais espessas que impedem a irradiância luminosa nas camadas mais profundas do incremento. Quanto a composição química, os monômeros mais agressivos são Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e HEMA⁹.

2.3 Citotoxicidade celular relacionada a composição química das resinas

Para evitar que após a finalização de uma restauração haja radicais livres ou monômeros residuais deve-se executar uma fotopolimerização por completa. A citotoxicidade dos compósitos é influenciada não apenas pela composição química, mas também pelos métodos de fotopolimerização. Estudos indicam que compósitos com maior croma e polimerização inadequada têm maior citotoxicidade. Melhorias nos métodos de fotopolimerização, como o uso de alta intensidade e tempos reduzidos, podem diminuir a toxicidade e melhorar o grau de conversão e minimizar a liberação de monômeros tóxicos.

Pashley et al (1991) discorre que em cavidades onde o remanescente dentinário se encontra com cerca de 0,5 mm de espessura, o elemento dental consegue neutralizar até 75% de toda a agressão

histológica exercida por subprodutos da cura do material restaurador e essa porcentagem pode ser elevada à 90% quando a espessura do remanescente se encontra em 1 mm, fato que corrobora ainda com o bom emprego destes materiais como bases cavitárias restauradoras.

2.4 Diferentes monômeros utilizados nas resinas Bulk Fill

Testes de estresse oxidativo celular foram e são amplamente empregados para o acompanhamento das respostas histológicas por determinados períodos após as restaurações. Os estudos relevam que presença de monômeros com grandes cadeias moleculares, tais como, o bisfenol-A glicidil metacrilato (Bis-GMA) e uretano dimetacrilato (UDMA) apresentam uma maior agressão celular quando comparados ao trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA). A presença de uma quantidade relevante das células formadoras do plexo de Raschkow denotam notória importância para a defesa imunobiológica, assim como a proteção natural dos elementos dentários através da produção de dentina reparadora e a sensibilização neuronal¹.

2.5 O que os monômeros podem provocar nas células humanas?

É esperado que materiais restauradores odontológicos, não provoquem a quimiotaxia nem a produção das interleucinas IL-1, IL-6, IL-8 e TNF (fator de necrose tumoral), pois estas, além de apresentarem uma resposta pró-inflamatória ainda são indutoras dos fatores de necrose tumoral. No estudo de Kalamak, a necrose celular demonstrou ocorrer mais rapidamente que a apoptose, sendo esta a resposta celular frente a uma elevada toxicidade dos compostos orgânicos presentes nas resinas. Estudos que avaliem a resposta biológica em períodos superiores a 72 horas podem esclarecer melhor esses processos e servir de base para teorias mais detalhadas sobre as expressões gênicas⁶.

2.6 O aquecimento das resinas compostas pode provocar alterações celulares?

Chaharom¹⁰ investigou se o aquecimento das resinas compostas previamente a aplicabilidade, aumentaria os efeitos de injúria às células pulpares, proposto esse que se mostrou inverídico nos testes de viabilidade celular. O pré-aquecimento dos compósitos não influenciou sobre a quantidade de monômeros lixiviados após a cura dos corpos de estudo, tendo variações somente quando comparadas entre marcas diversas disponíveis no mercado.

Resinas compostas fluidas da classe dos alquenóides também levantaram dúvidas quando

do comportamento injurioso sobre células do plexo pulpo-dentinário, porém estes, não se apresentaram demasiadamente distantes dos outros grupos de estudo, mantendo sua viabilidade celular próxima das resinas Bulk-fill convencionais^{11,17}.

2.7 Quais as vantagens clínicas das resinas Bulk fill?

Uma das principais vantagens das resinas Bulk-fill é a redução da contração de polimerização, a aplicação em camadas espessas permite uma cura eficiente, já que a profundidade de penetração da luz é otimizada. Isso não só acelera o processo de polimerização, mas também minimiza a formação de tensões internas durante a cura. Essa abordagem reduz a contração volumétrica, o que é crucial para a integridade das restaurações e diminui o risco de fraturas ou desajustes na interface com o dente. Assim, as resinas bulk-fill contribuem para resultados clínicos mais previsíveis e duradouros, melhorando a experiência do paciente ao reduzir o tempo de tratamento^{12,13}.

Cada resina bulk-fill possui concentrações e tipos distintos de carga inorgânica, o que impacta não apenas suas propriedades mecânicas e citotóxicas, mas também sua translucidez. Resinas com composição e tipos de carga equilibrados, como partículas de sílica e zircônia

em tamanhos controlados, apresentam maior translucidez, tornando-se ideais para restaurações estéticas com boa profundidade de cura^{6, 14, 15, 16}.

Kowalska⁷ descreve a substituição de moléculas fotoiniciadoras como a canforoquinona por moléculas de melhor desempenho como o dibenzodietil-germâno e a TPO (óxido de monoalquil fosfina), para a padronização da fotopolimerização adequada em camadas mais profundas, proporcionando uma regulada propagação luminosa difundida por todo o corpo da restauração.

3 METODOLOGIA

Caracterizando-se como uma revisão de literatura, foram realizadas buscas nas bases de dados BVS (biblioteca virtual em saúde), Scielo, com o emprego de descritores DECS (descritores em ciências da saúde) e MeSh (*Medical Subject Headings*). Utilizando os termos “Resinas Compostas”, “Composite Resins”, “Resinas Compostas Toxicidade”, “Composite resins toxicity”, “Metacrilatos toxicidade”, e “Methacrylates toxicity” associando-os também booleanos “AND” e/ou “OR”.

Como critério de inclusão adotou-se artigos nas línguas inglesa e portuguesa, publicados entre os anos de 2014 à 2024, buscando-se também a relevância dos mesmos na sociedade científica, buscou-se ainda incluir

apenas os textos em sua íntegra assim como a clareza metodológica abordada em seu conteúdo. O tipo do estudo não limitou sua inclusão, estando presente tanto estudos in vivo quanto in vitro. Excluiu-se os textos que não abordavam

diretamente o assunto de interesse da presente revisão.

A leitura completa de todas as pesquisas foi realizada assim como seu respectivo fichamento.

4 RESULTADOS

Quadro 1 – O seguinte quadro tabula um resumo dos objetivos e conclusões de cada artigo selecionado para o presente estudo.

Autor	Objetivo	Conclusão
Kamalak, 2018	Uso de Resinas Bulk-fill: O estudo avaliou o impacto das resinas Bulk-fill como bases cavitárias nas células da polpa dental, investigando a lixiviação monomérica e a cura inadequada. Foi analisada a relação entre a quantidade de material e o tempo de contato com as estruturas dentárias.	A citotoxicidade dos compósitos aumenta com o tempo, mas os efeitos após 72 horas não são claros. Resinas Bulk-fill ainda apresentam problemas de citotoxicidade, e novas alternativas sem monômeros resinosos estão sendo desenvolvidas.
Schneider, 2019	Exposição a Monômeros: Células humanas da polpa dental foram expostas a Bis-GMA, TEGDMA e UDMA para avaliar o estresse oxidativo, utilizando ensaios de fluorescência e análises estatísticas.	O estudo explora como monômeros de metacrilato lixivados afetam a polpa dental e o papel da absorção de cistina na toxicidade, indicando que a captação de cistina é importante para a toxicidade.
Chaharom, 2019	O estudo examinou se o pré-aquecimento das resinas Bulk-fill afetaria a toxicidade dessas resinas para as células da polpa dental usadas como bases cavitárias.	O pré-aquecimento de resinas Bulk-fill a 68°C não afetou a toxicidade para fibroblastos humanos. A citotoxicidade variou com a composição química das resinas, e estudos futuros são necessários para entender melhor esses efeitos.
Demirel, 2020	Comparação de Resinas: O objetivo foi comparar a resistência de união à microtração (μ TBS) e a citotoxicidade do CN com um BF-RBC fluido fotopolimerizável, com a hipótese de que ambos teriam desempenhos semelhantes em termos de resistência e viabilidade celular em espessuras de 2 e 4 mm.	Diferentes resinas variaram em citotoxicidade, afetando a viabilidade e morfologia celular. A citotoxicidade aumentou com o tempo, exceto para a BBF. BBR e BBF mostraram maior citotoxicidade.
Awad, 2020	Este estudo avaliou a resistência de união à microtração e a citotoxicidade do CN em comparação	O CN teve resistência de união semelhante à do BF-RBC fluido, com citotoxicidade aceitável

	com um BF-RBC fluido fotopolimerizável, com a hipótese de que não haveria diferenças significativas entre os materiais em termos de μ TBS e viabilidade celular.	após 7 dias em espessuras de 2 e 4 mm. O CN mostrou efeitos citotóxicos semelhantes em HGFCs.
Gonzalez, 2022	O objetivo principal deste estudo foi realizar uma revisão integrativa sobre os efeitos tóxicos dos cimentos de matriz resinosa e seus produtos em contato com fibroblastos ou células mesenquimais.	Os cimentos de matriz resinosa causam reação citotóxica quando em contato com fibroblastos ou células mesenquimais devido à liberação de monômeros da matriz polimérica. A quantidade de monômeros liberados da matriz resinosa e sua citotoxicidade dependem dos parâmetros de polimerização.
Lopes Rocha, 2021	Revisão integrativa sobre a liberação de bisfenol A (BPA) de compósitos de matriz resinosa e potenciais efeitos tóxicos.	A degradação dos compósitos de resina-matriz e a liberação de BPA no ambiente bucal dependem do tipo de matriz orgânica e do método de polimerização utilizado. O aumento na liberação de BPA pode resultar em sua absorção pela mucosa oral e pelo trato gastrointestinal, elevando o risco de toxicidade tanto local quanto sistêmica.
Silva, 2020	Este artigo de revisão visa discutir aspectos técnicos das resinas Bulk Fill, incluindo sua composição, propriedades e interação com etapas como fotoativação e inserção, além de outros materiais restauradores. O objetivo é orientar os profissionais para um uso mais seguro e eficaz, aumentando a durabilidade do material.	O estudo revelou que os compósitos Bulk Fill, em comparação com os convencionais, permitem incrementos maiores e mantêm boas propriedades mecânicas e biocompatibilidade após fotoativação. Eles também apresentam melhor grau de conversão e profundidade de polimerização na consistência fluida. É consenso que são necessárias mais pesquisas clínicas para avaliar seu desempenho na cavidade oral.
Goldberg, 2007	Estudos in vitro e in vivo revelam que a toxicidade está ligada à liberação de monômeros livres e substâncias lixiviáveis, além da proliferação de bactérias na interface com tecidos dentários. Esses fatores podem levar à apoptose das células dentárias e gengivais, com reações alérgicas também sendo observadas em estudos com animais. Há uma diferença significativa entre os resultados de pesquisa e os relatórios clínicos.	Materiais restauradores com resina liberam monômeros livres, que são citotóxicos para células da polpa e gengivais. A lixiviação de íons e mecanismos como a depleção de glutatona e a produção de ROS contribuem para a apoptose da polpa. Além disso, os monômeros favorecem o crescimento de bactérias cariogênicas, podendo levar a cáries secundárias e degradação do material. Apesar das evidências de reações adversas in vitro, há uma grande discrepância em relação às avaliações clínicas desses materiais, indicando a necessidade de

		mais estudos clínicos para confirmar esses efeitos in vivo.
Silva, 2019	este estudo teve como objetivo demonstrar a técnica de utilização deste material assim como ressaltar suas vantagens clínicas.	Conclui-se que as resinas Bulk Fill podem aumentar a produtividade clínica dos dentistas, desde que utilizadas corretamente e respeitando os limites de profundidade das cavidades a serem restauradas.
Darmini, 2005	O objetivo deste estudo foi avaliar a citotoxicidade de diferentes materiais de resina odontológica fluida disponíveis comercialmente, comparando-os com compósitos de resina tradicionais e identificando seus componentes lixiviáveis.	Os derivados fluidos são mais citotóxicos que os compósitos tradicionais, enquanto o ormozer Admira Flow é menos citotóxico que o compósito Admira.
Ferreira, 2018	O alvo do estudo foi avaliar a quantidade de carga, composição, formato e distribuição das resinas bulk fill.	Os compósitos Bulk Fill mostraram resistência ao cisalhamento comparável às resinas convencionais. Portanto, podem ser uma alternativa viável para restaurações, oferecendo facilidade de aplicação.
Odabasi, 2024	O objetivo do estudo foi avaliar a quantidade de monômeros residuais liberados após a polimerização de diferentes materiais de resina composta fluida usando dois modos diferentes de fonte de luz LED.	Os materiais foram polimerizados com dois modos de luz LED (padrão e potência extra), e a liberação de monômero residual foi medida em vários intervalos usando HPLC. O compósito Grandio Flow mostrou a maior liberação de TEGDMA e Bis-GMA, enquanto o SDR® Flow apresentou a menor liberação desses e de UDMA. O modo de potência extra resultou em maior liberação de monômero residual, com TEGDMA e Bis-GMA detectados em todos os compósitos testados.
Nobre, 2020	O Objetivo desse trabalho foi abordar através da literatura científica, os principais aspectos clínicos das Resinas Compostas Bulk Fill.	O uso de resinas Bulk Fill elimina a necessidade de inserção por incrementos, reduzindo erros operacionais e a formação de bolhas entre o dente e o material restaurador. No entanto, sendo um material novo no mercado odontológico, é essencial realizar mais pesquisas e monitoramento clínico para avaliar sua durabilidade.

Van Landuyt, 2011	O objetivo deste estudo meta-analítico foi revisar a literatura sobre a liberação de componentes de curto e longo prazo de materiais odontológicos à base de resina e quantificar a magnitude da lixiviação desses componentes na cavidade oral.	Embora a liberação de monômeros seja amplamente estudada, a de aditivos como iniciadores e estabilizadores é raramente analisada. Em meios orgânicos, mais componentes são liberados do que em aquosos. Materiais à base de resina podem liberar monômeros e, às vezes, aditivos em quantidades significativas, apesar de sua baixa concentração.
Kowalska, 2021	O principal objetivo deste artigo foi identificar fotoiniciadores alternativos que superem as desvantagens da canforoquinona, como a coloração amarela e a baixa biocompatibilidade, mantendo propriedades mecânicas igualmente satisfatórias.	A pesquisa revelou que ainda não há um fotoiniciador que iguale a eficácia da canforoquinona (CQ). No entanto, fotossensibilizadores alternativos, como o benzoil germânio, ou novos fotoiniciadores à base de óxido de acilfosfina, quando utilizados em sinergia com CQ, podem melhorar as propriedades estéticas e o grau de conversão da resina dentária.
Kim, 2015	O objetivo deste estudo foi examinar os efeitos do 10-MDP na resposta inflamatória e na diferenciação odontoblástica de DPCs em concentrações minimamente tóxicas.	Baixas concentrações de 10-MDP podem causar inflamação e prejudicar a formação de dentina reparadora ao suprimir a diferenciação odontoblástica. O uso de antioxidantes pode ajudar a evitar esses efeitos. Em cáries profundas, 10-MDP pode ter impactos negativos na resposta da dentina, dependendo da concentração.

5 DISCUSSÃO

O presente estudo revisou a aplicabilidade, vantagens e citotoxicidade das resinas bulk-fill em comparação com as resinas compostas convencionais, identificando resultados consistentes e divergências entre diferentes autores.

Os principais benefícios das resinas bulk-fill, como apontado por Silva (2020)² e Nobre

(2020)¹³, são a redução do tempo clínico e a possibilidade de aplicação em camadas de até 5 mm sem comprometer a eficiência da polimerização. Essa característica, associada à maior translucidez das resinas, facilita a penetração da luz e otimiza a cura em profundidade (Kowalska, 2021). Além disso, os resultados de Darmini (2005)¹² confirmam que as resinas bulk-fill apresentam desempenho

mecânico comparável às resinas convencionais, com maior praticidade clínica.

Entretanto, alguns autores, como Demirel (2020)¹, sugerem que a resistência à microtração e a morfologia celular podem ser afetadas em diferentes espessuras, indicando uma dependência do grau de conversão e da técnica de fotopolimerização aplicada.

Um ponto crítico identificado foi a citotoxicidade associada à liberação de monômeros não polimerizados e radicais livres, como Bis-GMA, TEGDMA e UDMA. Estudos como os de Schneider (2019)³ e Lopes-Rocha (2021)⁴ destacam que a incompleta conversão polimérica pode resultar em maior toxicidade celular, especialmente em cavidades profundas. A depleção de glutatona e o aumento do estresse oxidativo celular são mecanismos evidentes nesses contextos.

Kamalak (2018)⁶ observou que a citotoxicidade aumenta com o tempo de contato com as estruturas dentárias, mas ressalta a falta de clareza nos efeitos a longo prazo. Já Chaharom (2019)¹⁰ analisou o impacto do pré-aquecimento das resinas e concluiu que essa técnica não aumenta a liberação de monômeros residuais, sugerindo uma alternativa segura para otimizar a viscosidade e a adaptação clínica.

Apesar do consenso sobre as vantagens das resinas bulk-fill, Goldberg (2007)¹⁴ aponta uma discrepância significativa entre estudos in vitro e avaliações clínicas. Enquanto os testes

laboratoriais evidenciam citotoxicidade, os resultados clínicos nem sempre confirmam tais efeitos adversos. Isso sugere que a espessura do remanescente dentinário desempenha papel protetor significativo, conforme demonstrado por Pashley et al. (1991), que verificaram a capacidade da dentina de neutralizar até 90% da toxicidade em espessuras superiores a 1 mm.

Os estudos indicam a necessidade de aprimoramentos nos métodos de polimerização e na composição das resinas. A substituição de fotoiniciadores tradicionais, como a canforoquinona, por alternativas mais eficientes e biocompatíveis (Kowalska, 2021)⁷, pode minimizar a liberação de monômeros tóxicos e ainda melhorar a estética do material.

Portanto, enquanto as resinas bulk-fill apresentam vantagens significativas em termos de aplicabilidade e desempenho clínico, a citotoxicidade ainda é uma preocupação relevante, especialmente quando a técnica de fotopolimerização não é seguida adequadamente. Mais estudos clínicos de longo prazo são necessários para confirmar a biocompatibilidade e a segurança desses materiais em contextos reais.

6 CONCLUSÕES

Em suma, sintetiza-se as seguintes observações:

a) Aplicabilidade das resinas bulk fill: Os materiais bulk fill são especialmente aplicáveis em

cavidades de dentes posteriores, onde é necessário preencher espaços maiores de forma rápida e eficaz. Podendo ser usado em até 5 mm, sem a necessidade de múltiplos incrementos finos. Isso facilita o tempo clínico e pode ser mais confortável para o paciente.

b) Vantagens quando comparados aos materiais convencionais: Quando comparados aos materiais convencionais, como os compostos de resina utilizados para restaurações em camadas finas, os materiais bulk fill oferecem várias vantagens:

Menor tempo clínico, melhor adaptação marginal e menos chances de bolhas e menor risco de falhas.

c) Citotoxicidade dos radicais livres e monômeros residuais em incrementos de até 5 mm: A citotoxicidade dos materiais dentários está associada principalmente aos monômeros residuais e aos radicais livres que podem ser liberados durante o processo de polimerização. Quando se aplicam incrementos maiores, como nas bulk-fills, pode haver uma cura inadequada se a profundidade de aplicação for excessiva ou a polimerização não for eficiente, resultando em maior liberação de monômeros não polimerizados. Isso pode aumentar o risco de citotoxicidade. Porém, os materiais bulk fill foram desenvolvidos para minimizar esse problema, com características que permitem uma cura mais profunda e eficaz em camadas maiores. Mesmo assim, é fundamental seguir as instruções do

fabricante quanto ao limite de profundidade para garantir que a cura seja adequada e que a liberação de monômeros prejudiciais seja minimizada.

REFERÊNCIAS

1. Demirel G, Gür G, Demirsoy FF, Altuntaş EG, Yener-Ilce B, Kiliçarslan MA. Cytotoxic effects of contemporary bulk-fill dental composites: a real-time cell analysis. *Dent Mater J.* 2020 Jan; 39(1):101-10.
2. Silva MF. Uma nova realidade para a restauração em dentes posteriores. *Rev Fac Odontol Univ Fed Bahia.* 2020; 50(3):75-90
3. Schneirder TR; Tafreshi RH; Perez AT; Tayebi L; Lobner D. Effects of dental composite resin monomers on dental pulp cells. *Dental Materials Journal.* 2019 Jul; 38(1):579-83.
4. Lopes-Rocha L, Ribeiro-Gonçalves L, Henriques B, Özcan M, Tiritan ME, Souza JC. An integrative review on the toxicity of Bisphenol A (BPA) released from resin composites used in dentistry. *J Biomed Mater Res.* 2021 abr; 111(4):523-30.
5. Silva LNC, Silveira CR, Carneiro GKM. Vantagens das resinas bulk fill. *Rev Saúd Mul.* 2019; 41:41-7

6. Kamalak H, Kamalak A, Taghizadehghalehjoughi A, Hacımuftüoğlu A, Nalci KA. Cytotoxic and biological effects of bulk fill composites on rat cortical neuron cells. *Odontology*. 2018 mar; 106:377-88.
7. Kowalska A, Sokołowski J, Bociong K. The photoinitiators used in resin-based dental composites: a review and future perspectives. *Polymers*. 2021; 13(4):620.
8. Kim EC, Park H, Lee SI, Kim SY. Effect of the acidic dental resin monomer 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate on odontoblastic differentiation of human dental pulp cells. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*. 2015 abr; 117(5):3409.
9. Martinez-Gonzalez M, Fidalgo-Pereira RC, Torres O, Silva F, Henriques B, Özcan M, Souza JCM. Toxicity of resin-matrix cements in contact with fibroblast or mesenchymal cells. *Biomolecules*. 2022; 12(17):310-27.
10. Chaharom MEE, et al. Efeito do pré-aquecimento na citotoxicidade das resinas compostas bulk-fill. *Diálogo Pesq. Odontol*. 2019; 12(3):45-50.
11. Awad MM, Alshehri T, Alqarni AM, Magdy NM, Alhalabi F, Alotaibi D, Alrahlah A. Evaluation of the bond strength and cytotoxicity of alkasite restorative material. *Applied Sciences*. 2020; 10(17):6175-82.
12. Darmini H, Milhen MM. Cytotoxicity evaluation of dental resin composites and their flowable derivatives. *J Jordan Dent Assoc*. 2005; 19(1):25-30.
13. Nobre DFL, Gomes C. Resina composta bulk fill: um avanço na odontologia restauradora. *Cad Odontol Unif*. 2020; 2(1):24-33.
14. Goldberg M. In vitro and in vivo studies on the toxicity of dental resin components: a review. *Clin Oral Investig*. 2007; 12(1):1-8.
15. Ferreira GC, Mizael VP, Guimarães BM, et al. Nova geração das resinas bulk fill. *Arq Bras Odontol*. 2018; 14(2):115-20.
16. Odabasi D, Guler C, Kucukaslan D. Evaluation of the amount of residual monomer released from different flowable composite resins. *BMC Oral Health*. 2024; 24 (4005):244-50.
17. Van Landuyt KL, Tim N, Gellbelen B, et al. How much do resin-based dental materials release? A meta-analytical approach. *J Dent Res*. 2011; 90(2):195-200.